

Висновки. Інтеграція риторики в уроки української мови через творчі, інтерактивні та рольові форми роботи дозволяє ефективно формувати комунікативну компетентність учнів. Такий підхід до формування мовної особистості молодшого школяра сприяє активізації його комунікативної діяльності, формуванню умінь управляти своїм мисленням, мовленням, емоціями і дає можливість повніше реалізувати себе, свої здібності в умовах міжособистісної взаємодії як у шкільному, так і в позашкільному житті, а відтак і відіграти певну роль у культурному і духовному житті суспільства.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на адаптацію риторичних методик до інклюзивного середовища.

Список використаних джерел

1. Бондаренко Г.Л. Діагностика мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці / Г. Бондаренко // Початкова школа і сучасність. – 2015. – №10. – С. 3-7.
2. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Рудіна О. М., Порохня Л. В. Риторична культура вчителя в умовах профілізації / Резніков В. С. – Луганськ, 2007. – с. 3-4
3. Державний стандарт початкової освіти <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text>
4. Нищета В.А. Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі. . Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. 2015. Вип. 57. С. 107–112.
5. Пруняк Л. В. Використання елементів риторики в мовленнєвій підготовці молодших школярів / Л. В. Пруняк, В. В. Пруняк // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол. : Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко [та ін.]. - Херсон, 2008. - Вип. 49. - С. 116-119. <https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/10441?mode=full>

Алла Бубін,

кандидат пед. наук, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОГЛЯДИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІ ВОЛИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ключові слова: видатні діячі, Волинь, дитина дошкільного віку, виховання, материнська школа, концепція дошкільного виховання, дитячий садок, захоронка, притулок.

В умовах сучасного суспільства метою виховання дітей й чинником розвитку української державності розглядаємо формування національної свідомості, успадкування зростаючими поколіннями соціального досвіду українців, що потребує вивчення маловідомих сторінок його історії, культури та освіти.

На початку ХХ сторіччя в Україні вже було розроблено систему теоретичних поглядів на дошкільне виховання, концепцію українського дошкілля, яку обґрунтували кращими здобутками передової педагогічної думки, традиціями родинного виховання та етнопедагогіки.

Початкові спроби осягнення витоків суспільного дошкільного виховання знаходимо у педагогічних поглядах А. Животка, Н. Лубенець, Т. Лубенця, С. Русової, І. Сікорського, С. Сірополка та ін.

Із утвердженням незалежності України ґрунтовні дослідження історії дошкілля об'єктивно ставали предметом уваги його дослідників – Л. Артемової, А. Богуш, Н. Лисенко, З. Нагачевська, С. Попиченко, А. Реґо, Т. Слободянюк, І. Улюкаєва. Досвід виховання та навчання дітей Волинського краю частково окреслено й у наукових

розвідках Л. Єршової, Ю. Калічака, І. Левчаніської, Г. Маковської, Л. Новаківської, Л. Сипченко.

Особливо нашу увагу привертають погляди Еви Фелінської (1793 – 1859 рр.) – однієї з перших волинських письменниць. У зверненнях до громадськості вона підкреслювала важливість дошкільного виховання дітей.

В основі педагогічних поглядів Еви Фелінської (праця “Pamiętniki z życia”) є переконання щодо виняткового значення материнського виховання, яке спирається релігійних засадах. «Необхідно, щоб дитина перш, ніж піде до школи для ознайомлення з книжками і письмом, ... мала уявлення про те, що є поганим, а що добрим, виходячи з принципів релігійних» [1].

Засади моральності, наголошувала письменниця, закладаються в дитинстві у грі й спілкуванні. «Хто буде керувати таким вихованням?» – запитувала вона, акцентуючи на неможливості зайнятих тяжкою працею і переважно неосвічених сільських матерів створити для своїх дітей умови для належного морального виховання і підготовки до засвоєння шкільних знань. «Досі не розумію, – висловлювала здивування Ева Фелінська, – чому книжка, а, точніше, наука писемна не має популярності у наших селян; навіть найзаможніші селяни не мають ніякого бажання посилати сина до школи» [1].

Роздумуючи над проблемою, письменниця доходила до висновку, що відсталість і занедбаність сільського життя не давала можливості людям сформувати і відчутти потребу в освіті. У зв'язку з цим Е.Фелінська особливо наголошувала на важливості правильного дошкільного виховання дітей шляхом створення в кожному селі охоронок (дитячих притулків) для маленьких дітей, “...де кожна мати могла б, йдучи на роботу, безпечно залишити свого малюка під наглядом жінок благочестивих і релігійних, котрі присвятили б себе виключно цій роботі в цілях служіння Богу й людям...” [1].

Показовим для нас є те, що одна з найяскравіших постатей літературного та культурного життя України – Ольга Петрівна Косач (1849-1930 рр.) будувала систему виховання своїх дітей на засадах народної педагогіки, поєднуючи її з досягненнями передової педагогічної думки.

Олена Пчілка не писала спеціальних педагогічних праць з методики навчання та виховання, проте змістом свого життя вона творила власну педагогічну систему, утверджуючи принципи педагогіки життя, родинної педагогіки. Розглянемо їх дещо ширше.

Мати, Ольга Петрівна, запроваджувала в своїй сім'ї правила, за яких виховувалась сама в сім'ї Драгоманових: любов і ніжність матері, розумні вимоги батьків, відсутність насилля, примусу, порівняння, натомість діти відчували добро і волю, не зловживаючи довір'ям батьків і пам'ятаючи їхні настанови.

Олена Пчілка була уважною люблячою матір'ю, однак свою любов завжди поєднувала з суворою вимогливістю і принциповістю, завжди ставилася до дітей, як до собі рівних. Слід зазначити, що Ольга Петрівна намагалася виховувати своїх дітей справедливо і без покарань, чим сприяла укоріненню в їх душах кодексу демократизму.

У вихованні дітей Ольга Косач керувалася діяльною і мудрою любов'ю матері, яка бачила перед собою конкретну мету: виховати дітей повноцінними особистостями, сильними духом, гідними громадянами рідної землі. Водночас Олену Пчілку не влаштовувала тодішня система навчання і виховання дітей, тому вона вирішила взяти початкову освіту дітей на власні плечі. Свій материнський обов'язок Ольга Петрівна вбачала у закладанні першооснов дитячих знань і умінь, у наданні перших уроків любові, працьовитості, відповідальності, чесності, совісті, порядності [4].

У Колодяжному, куди сім'я Косачів переїхала в травні 1882 р., Олена Пчілка створила родинне оточення, яке було живильним оточенням для розквіту талантів дітей. Спільно із сільською малечею діти бігали, купалися, гуляли, зустрічали череду, співали пісень. Умови життя в родині Косачів були найбільш сприятливими для розвитку розумових здібностей дітей, їхньої уяви та фантазування. В родині панував невпинний рух і гамір. Діти відчували довір'я батьків і намагалися його виправдати в усьому.

Розвиток дітей Косачів, завдяки матері, плекала народна мудрість, у якій втілено життєвий досвід попередніх і сучасних поколінь. Олена Пчілка знала безліч народних пісень, примовок, загадок, переказів, сміховинок, казок і переказувала їх дітям. У родині Косачів постійно глибоко шанували народні звичаї. Діти вивчали історію та природу прилеглих до Колодяжного земель. Коли жили в Луцьку, мати водила дітей вулицями старого міста, розповідаючи історію замку [5, с.23].

Ольга Петрівна як педагог досконало і майстерно володіла рідною мовою, була чудовим оповідачем, вміла малювати, розумілася в музиці, грала на фортепіано, добре співала, гарно танцювала, мала акторські здібності і брала активну участь в аматорських виставах. Ці риси мати намагалася передати своїм дітям, виховуючи їх власним прикладом [5, с.26].

У сім'ї Косачів існував домашній український драматичний та ляльковий театри, а дітей з інших родин теж, запрошували до виконання ролей, передусім, селянських. Під керівництвом матері діти обладнували декорації, самостійно виготовляли костюми.

Мудрість народної педагогіки підказували Олені Пчілці, що дітей змалку необхідно привчити до праці. Найперші уроки праці дітям повинна дати мати і Ольга Петрівна довела це власним прикладом. Діти працювали в саду, на городі, порядкували біля квітників, змалку вчилися шити і вишивати[4].

Як талановитий педагог і любляча мати, Ольга Косач у своїх творах для дітей зуміла збагнути і передати найтонші прояви дитячої психіки. Засівання чистої дитячої душі прекрасним, етичним, духовним письменниця вважала найважливішою метою своїх літературних творів. Поетичні твори Олени Пчілки, написані для дітей, сповнені радістю, оптимізмом, любов'ю до життя.

У започаткованому дослідженні нами актуалізовано доробок відомого громадського діяча Аркадія Животка (1890-1948рр.). На основі вивчення поглядів видатних педагогів та аналізу історичного розвитку дошкільного виховання він створив і обґрунтував авторську концепцію українського дошкілля. Її основний зміст педагог виклав у праці «Дошкільне виховання». Основними положеннями концепції А.Животка розглядаємо наступні: врахування ролі інстинктів у вихованні дітей; виховання «зміслів», тобто сенсомоторної культури; залучення дітей до посильної праці; навчання рідної мови з раннього дитинства із використанням скарбниці народного фольклору; необхідність вивчення й усвідомлення вихователем особливостей фізичного і розумового розвитку дошкільників; організація нових типів дошкільних установ. Важливою складовою концепції дошкільного виховання А. Животка розглядаємо ідею доцільності організації нових типів дошкільних закладів: притулки для немовлят (ясла), дитячі садки, захоронки – денні і цілодобові, дитячі майдани, дитячі колонії, дитячі музеї [2, с.183].

У червні 1921 року А. Животко розпочав свою діяльність у Кременецькій «Просвіті» і одразу організував дитячий садок. Педагог висловлював свої міркування щодо перспектив дошкільної справи у місті та у повіті. Зокрема, він рекомендував читати лекції, влаштувати виставки дитячих виробів і педагогічної літератури, створювати різноманітні музеї, видавати популярні брошури, бюлетені, листівки,

організовувати дитячі забави і екскурсії. Радив починати створення дитячих закладів із дитячих майданів, які на зиму слід було переоблаштовувати на садки [2, с.101].

Особливої уваги А. Животко надавав виданню дитячих книжок. У збірці дитячих забав «Весняночка» (Кременець, 1922) він подав більше десятка народних ігор для дітей дошкільного віку, а також методичні вказівки щодо їх проведення. Своєрідним продовженням попередньої стала ще одна збірка дитячих ігор та забав «Будемо бавитися».

Окремою сторінкою виписане дошкілля Волині означеної доби пером першої та єдиної жінки, яка представляла інтереси волинян у найвищому органі державного управління у міжвоєнний період – Олени Левчанівської (1881 – 1943 рр.). Сенаторка була членом комісії закордонних справ, до її голосу прислухалися у Празі, Парижі, Женеві. Свої промови виголошувала німецькою і французькою мовами, володіючи ще й італійською, грецькою, польською.

У промові 28 липня 1924 року в сенаті Олена Левчанівська обговорювала питання дошкільної освіти українських дітей. Наведемо фрагмент із її промови: «На Волині є 20 дитячих притулків та захоронок, в яких знаходяться переважно місцеві українські діти. До останнього часу лише 2 притулки – соймовий притулок в с. Жидичин коло Луцька і приватний притулок товариства «Просвіта» в Ковелі мали українське керівництво.

Сьогодні я одержала відомість, що староство ковельське усунуло з притулку керівничку українку – й посадило там польку, хоч не можу зрозуміти, як староство може змінити керівничку приватної інституції.. ...у нас на Волині, де є більше як 80 % українського населення, лишився тільки один український притулок. Діти не чують в притулку своєї рідної мови, не мають викладів православної релігії (хоч переважна більшість тих дітей є православна) – з ними розмовляють по-польському й водять їх на службу божу до костела...» [3, с.99].

Олена Левчанівська закликала членів Сенату видати розпорядження про реконструювання інституцій суспільної опіки на землях заселених українцями, а також білорусами, так, щоб замість існуючих мішаних за національним та релігійними складом інституцій було створено окремі притулки для поляків, українців, білорусів, в процентнім відношенні до числа цих національностей. Керівниками в таких інституціях, на думку сенаторки, повинні бути особи української чи білоруської національності. О. Левчанівська представляла волинське жіноцтво в Українській парламентській репрезентації у міжвоєнний період, мала реально міцні зв'язки з міжнародними жіночими об'єднаннями. Її голос на захист прав українців у складі Другої Речі Посполитої висловлював прагнення до здобуття дошкільної та шкільної освіти в національних навчальних закладах рідною мовою, знаходив відгомін у діяльності західноукраїнських жіночих організацій.

Таким чином, вважаємо, що для організації сучасного сімейного виховання педагогічні погляди Є. Фелінської щодо материнського виховання на релігійних засадах та залучення дітей дошкільного віку до різних типів дошкільних навчальних закладів мають неоціненне значення.

Результати аналізу освітньо-виховної діяльності Ольги Косач у колі родини дозволяє стверджувати, що вона створила власну материнську школу. Її основоположними засадами стали, насамперед, принцип національного виховання. Це і народність, природовідповідність, гуманність і демократизм. Олена Пчілка практично довела неперевершеність і впливовість виховання дитини у сім'ї. Саме їй і матері належить виняткове місце. Досвід виховання дітей у материнській школі Олени Пчілки розглядаємо засадничим для сьогодення, оскільки вплив сім'ї на життя кожної людини, суспільства, народу, держави загалом невпинно зростає і актуалізується.

Педагогічні ідеї й теоретичні положення доробку А. Животка в сучасних умовах розвитку теорії й практики дошкільної освіти, в час відродження системи не втратили своєї значущості, як і погляди волинської сенаторки О. Левчанівської: дітей дошкільного віку слід виховувати в національних навчальних закладах рідною мовою.

Список використаних джерел

1. Ершова Л. Становище жіночої освіти на Волині в період інтенсивної русифікації регіону (1831-1861). *Українська полоністика*. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Випуск 2. Педагогічні дослідження. 2005. С.101-109. URL: <https://salo.li/360a248>
2. Калічак Ю. Аркадій Животко: повернення із забуття. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність вченого. Дрогобич: Коло, 2003. 214 с.
3. Левчанівська І. Сенаторка (мемуари). Львів-Дубно-Луцьк: Джерело – Надстир'я, 2004. 184с.
4. [Макарук К. Г.](#) Берегиня славетного роду: материнська школа Олени Пчілки. *Педагогічний пошук*. 2019. № 3. С. 62–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2019_3_22
5. Сніжко О. Олена Пчілка – засновниця національної системи дошкільної освіти. *Педагогічна спадщина*. 2016. Вип. 3. С. 22–28.

Наталія Іванова,
доктор філос. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики
дошкільної освіти, декан факультету дошкільної освіти
та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Лілія Боремчук,
викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти,
викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА У ВЕКТОРІ НАУКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Анотація. Означено освітній потенціал наукової освіти в підготовці фахівця дошкільної сфери. Наголошено на необхідності розвитку дослідницько-пошукового та критично-творчого мислення у майбутнього фахівця дошкілля.

Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, наукова картина світу, світогляд, дошкільна освіта, парадигма, соціокультурна реальність.

Annotation. The educational potential of scientific education in the preparation of a preschool specialist is determined. The need to develop research-research and critical-creative thinking in the future preschool specialist is emphasized.

Key words: scientific research activity, scientific picture of the world, worldview, preschool education, paradigm, sociocultural reality

Визначальним фактором для сучасної системи освіти в Україні є зв'язок з науковим знанням, адже наука здатна забезпечити перспективне прогнозування педагогічної теорії і практики. Наукова освіта є джерелом «евристичних імпульсів» для теоретичних висновків і визначень як теперішнього, так і майбутнього не тільки здобувача освіти, але й взагалі людини. Наука сьогодні, як і завжди, – своєрідний орієнтир у творенні наукової картини світу, у визначенні професійних орієнтирів здобувача освіти, у пошуку своєї власної індивідуальної траєкторії [1].

Як відомо, сучасна дошкільна освіта – є «неопалимою купиною» тієї соціокультурної реальності, в якій творяться смисли існування нації, держави і духовності. Незважаючи на непрогнозованість та алогічність цієї реальності, духовно-онтологічні стратегії мислення формують постнекласичну парадигму, в тому числі й інноваційну наукову парадигму. В умовах криз та переосмислення цінностей зароджуються нові підходи до виховання Людини технократичного світу, інформаційно-цифрового суспільства знань. Якою має бути ця Людина? Які її